

التبادل الثقافي بين الأتراك والعرب

عيد فتحى عبد اللطيف*

ملخص

يتناول هذا البحث التبادل الثقافى بين الأتراك العثمانيين والعرب فى فترة سيطرة الدولة العثمانية على العالم الإسلامى ، وقد كان سلاطين الدولة العثمانية وعلمائها ووزرائها وقوادها يهتمون اهتمامًا عظيمًا باللغة العربية رعاية وحفظًا ودراسةً وتعليمًا وتأليفًا بشتى الطرق واختلافها ، من خلال توفير الكتب والمكتبات ورعاية العلوم العربية والإسلامية ، وبناء المدارس والمساجد وغير ذلك.

ÖZ

Türkler ve Araplar Arasında Kültürel Değişim

Bu makale, Osmanlı İmparatorluğunun İslam dünyasındaki hakimiyeti döneminde, Osmanlı Türkleri ile Araplar arasındaki kültürel değişimi ele almaktadır. Osmanlı döneminde padişahlar, yöneticiler, ilim adamları ve askeri erkân, Arap dili ve öğretimine büyük önem vermişlerdir. Bu çerçevede, çeşitli alanlarda Arapça birçok kitap yazılmıştır. Bu da, Osmanlı Devletinin Arap diline verdiği önemi göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk, Arap, Kültür, Dil, Değişim.

ABSTRACT

Cultural Relations between Turks and Arabs

This article evaluates the cultural relations between Turks and Arabs in the period of Ottoman Empire's domination on the Islamic World. Sultans, administrators, scholars and military administrators in the Ottoman period have reflected great importance to the teaching of Arabic Language. Within this framework, many books have been written in Arabic language in various fields. This also shows the importance of the Ottoman Empire to Arabic language.

Keywords: Turk, Arab, Culture, Language, Change.

* Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi.

الموضوع :

يلحظ أن معظم الكُتَّاب والدارسين أساءوا فهم العصر العثماني ، وصوروا الفترة التي سيطرت فيها الدولة العثمانية على العالم العربي بأنها فترة خمول وانحيار اقتصادى تام ، وضعف سياسى عام ، وتخلف علمى كبير، وانحطاط أدبى عظيم ؛ وأخذوا يبرهنون على آرائهم ببعض الحجج والبراهين التي لا تقف أمام النقد ، ويتضح من ذلك تأثرهم بمؤامرة تهدف إلى القضاء على الإسلام والمسلمين ، من خلال تمزيق وحدة الدولة العثمانية والسيطرة عليها فكرياً واقتصادياً وسياسياً¹؛ ولهذا أحاول كما حاول بعض الباحثين جاهدين الوقوف في وجه هذا الاتجاه ، وإنصاف الدولة العثمانية ؛ وتوضيح دورها الكبير في الحفاظ على التراث العربى والإسلامى . وقد ادعى كثير من المفكرين والكُتَّاب العرب أن العثمانيين قد حاولوا القضاء على اللغة العربية ، وكان هؤلاء قد لفوا لف المستشرقين الذين حاربوا الدولة العثمانية وتاريخها بغية تشويه صورتها .

وسوف توضح هذه الدراسة مدى التبادل العلمى والثقافى بين الشعوب العربية والتركية العثمانية في تلك المرحلة من مراحل التاريخ ، وسوف توضح أيضاً ما كان سائداً في العصر العثماني من اهتمام شديد بدراسة اللغة العربية التي كان يدرس بها علوم الشريعة الإسلامية والفلسفة والعلوم والفنون ، كما كان هناك تبادلاً ثقافياً واضحاً بين البلدان العربية الإسلامية وبين العلماء العثمانيين الذين يعود جنسهم إلى الجنس التركى ، حيث تعلم هؤلاء باللغة العربية في مدارس عربية وإسلامية وحفظوا القرآن الكريم ، ودرسوا علومه ، وأنتجوا كنزاً عظيماً من المؤلفات في مختلف العلوم ، وسوف يكون ردنا بناء على عدة محاور ، منها:

أولاً : المدارس العربية :

حفلت الحضارة الإسلامية بعدد كبير من المؤسسات التي غلب عليها طابع الصفة الدينية كالمساجد والخانقاوات والزوايا ، ومنها ما غلب عليها الطابع الاجتماعى كالحمامات والأسبلة والبيمارستانات ، ومنها ما غلب عليه التعليم كالمدارس والمكاتب ، ومنها ما كان له طابع اقتصادى كالوكالات والخانات والفنادق والأسواق²، وقد تجمع المؤسسة الواحدة بين لونين من ألوان النشاط كالمساجد التي كان لها صفة تربية دينية ، وصفة علمية تعليمية .

(¹) انظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها للدكتور عبد العزيز الشناوى : ص 14

(²) انظر : العلم بين المسجد والمدرسة للدكتور سعيد عاشور : ص 15

ونتيجة لانتشار المذاهب الفقهية المختلفة ، و ظهور المذهب الشيعي منافسًا للمذهب السني فقد ظهرت المدارس ، وكانت أولى المدارس في الإسلام هي المدرسة "البيهقية" في نيسابور ؛ لتقوية المذهب السني في مواجهة الامتداد الشيعي الذي بدأ باحتياح الفاطميين لمصر وبلاد الشام ، وتلبية لرغبة السلاطين في إحكام السيطرة على رجال الدين ، وإلى إعداد كوادر موالية للخليفة في كل مجالات الحياة كالقضاة والوزراء وكبار موظفي الدولة³.

واشتهر بمصر كثير من المدارس التي لاقت اهتمام السلاطين والأمراء والوزراء⁴ ، الذين اهتموا بتزويدها بالمكتبات الزاخرة بصنوف الكتب ، وأوقفوا عليها الأوقاف⁵.

أما في العصر العثماني فقد اكتفت الدولة بما قام به الوزراء والوجهاء والأغنياء والولاة ، ذلك لأنها ورثت عن دولة المماليك أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة عالية ومتوسطة ، وكان لكل جامع سلطاني مدرسته⁶ ، أما المناطق التي كان بها قلة واضحة في عدد المساجد والمدارس كالمدينة ومكة وبعض مدن الشام، فقد لاقت اهتمام السلاطين العثمانيين الذي قاموا ببناء كثير من المساجد والمدارس ، وأوقفوا لها أوقافًا في عدة مدن من مصر⁷.

وكانت الدراسة تبدأ من الكتاتيب التي كانت منتشرة في كل قرى مصر ومدنها ، حتى وصل عددها أكثر من ستة آلاف ككتاب ومدرسة ، وكان لهذه الكتاتيب دورها الكبير في تلقين التلاميذ مبادئ العلوم كالقراءة والكتابة ، والحساب ، وحفظ القرآن الكريم ، والحديث⁸ . ثم يتحول الطلاب إلى التعليم الابتدائي في مدارس المساجد الكبرى التي أقيمت بالمدن ، وتسير الدراسة فيها على نمط الدراسة في الأزهر ، على أيدي مدرسين تخرجوا في الأزهر⁹.

³ انظر المرجع السابق : ص 20 ، وانظر : المدارس في مصر قبل العصر الأيوبي لأمين فؤاد سيد : ص 94

⁴ انظر : المدارس في مصر لأمين فؤاد سيد : ص 152 . 303

⁵ وبذلك انتشر التعليم في عهدهم في كثير من مدن مصر، كالقاهرة والإسكندرية ودمياط وقوص وأسيوط وأبو تيج وأخميم وسوهاج وغيرها .

⁶ انظر : تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا : 2 / 839

⁷ انظر : المرجع السابق : 2 / 487

⁸ انظر : تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا : 2 / 489 ، وانظر : حقيقة الغرب للدكتور مصطفى عبد الغني

ص : 43 ، 110 ، 111 ، المؤرخون والعلماء في مصر لعبد الله عزباوى : 16 . 22

⁹ انظر : دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر للدكتور عبد العزيز الشناوى : 2 / 684

وكان التعليم الابتدائي قد انتشر في مصر العثمانية منذ القرن العاشر الهجري ، وكان إجبارياً¹⁰ . وتبدأ مرحلة التعليم المتوسط عقب الانتهاء من التعليم الابتدائي ، وكانت تلك المدارس توجد في كل مدينة ، ويجري الانتقال بين صفوفها من خلال امتحان يعد للطلاب ، كما يمكن للطلاب أن يجتاز أكثر من صف خلال سنة دراسية واحدة ، وبعدها تبدأ مرحلة التعليم العالي التي لا تكون إلا في المدن الكبيرة كالقاهرة وإستانبول وأدرنة وبورصة وبغداد¹¹ .

أما في بلاد الشام فبالرغم من تدهور الدراسة بما نوعاً ما ، فقد وجدت الكثير من المدارس في المدن الكبيرة ، وكان هناك دائماً مدارس تنشأ هنا أو هناك ، وبالرغم من عدم وجود منهج ثابت يتم تدريسه في تلك المدارس ، فقد كان آلاف الطلاب يفدون عليها في سن مبكرة ، وكانت الدراسة ابتدائية ، تعقبها مرحلة دراسية متقدمة محدودة ، يتلقى الطالب فيها العلم على يد شيخ دروساً معينة في الفقه والشريعة ومبادئ الرياضيات والتصوف والفلسفة ، والمنطق ، هذا بالإضافة إلى علوم العربية كالبيان والبلاغة والعروض ، ، وكانت هذه الدراسة تتم في عدة حلقات ، ولم يكن لنظام التدريس امتحان أو شهادة ، ولكن كل ما في الأمر يوجد "إجازة" يمنحها الشيخ لتلميذه ، يصبح بموجبها أهلاً للتعليم¹² .

ومن أهم مراكز التعليم ومؤسساته في بلاد الشام زمن العثمانيين : حلب ، ودمشق ، والقدس ، ونابلس ، والرملة ، وحمص ، وغزة ، وصيدا ، وحماة ، وعكا ، وطرابلس ، وبعليك ، وغيرها ، ويذكر المرادى أحد أكبر مؤرخي القرن الثاني عشر الهجري ، أكثر من خمس وأربعين مدرسة في مدن بلاد الشام ، في زمن العثمانيين ، كما ذكر أن تلك المدارس كان بها العديد من المكتبات التي تحتوي على كتب كثيرة ، وأنها كانت تعتمد على النسخ والطباعة واقتناء الكتب المتفرقة التي كان يتم يتداولها بين طلاب العلم بصفة مستمرة¹³ .

(¹⁰) وكان مقتصرًا على تعليم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن والنقد والبلاغة ، والرياضيات والخط والتاريخ والجغرافيا ، وفي بعضها تدرس الموسيقى والخط . انظر : تاريخ الدولة العثمانية ليلمز أوزتونا : 2 / 488 ، وانظر :

تفاعل الفكر الإسلامي بالفكر الغربي لعبد الحق عدنان : ص 167

(¹¹) انظر في ذلك : تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا : 2 / 485 ، 488

(¹²) انظر : الحركة الأدبية في بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر للدكتور أسامة عانوتي ، المكتبة الشرقية ،

الجامعة اللبنانية ، بيروت ، لبنان ، 1971م ، ص 27

(¹³) انظر : الحركة الأدبية في بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر للدكتور أسامة عانوتي ، المكتبة الشرقية ،

الجامعة اللبنانية ، بيروت ، لبنان ، 1971م ، ص 27

وكان العثمانيون قد أسهموا كثيراً في بناء المدارس ، وجددوا بعضها الآخر ، كما نهض الولاة والأمراء والأثرياء إلى بناء المدارس والتكايا الصوفية ، فاشتهر بعض هذه المدارس شهرة واسعة¹⁴ .

ويذكر المرادى بكثير من التفصيل بعض الكتب التي كانت تستخدم كمناهج علمية يتبعها شيوخ تلك المدارس ، ومن هذه الكتب : في الفقه : شرح التحرير وشرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري . وفي الحديث : موطأ الإمام مالك ، وصحيح الإمام البخاري ، وصحيح الإمام مسلم ، والشمائل للترمذي ، والمصاييح للبعغوي ، والمشارق للصنعاني ، والجامع الصحيح للسيوطي . وفي التفسير : تفسير الكشاف للزمخشري ، وتفسير البيضاوي . وفي القراءات : الشاطبية ، والرائية ، والعهدة . وفي النحو والصرف وعلوم العربية : الألفية وشروحها ، وشرح مغني البيب ، وشرح الكافية ، وحاشية العصام ، وشرح قطر الندى ، وشرح التلخيص ، ومختصر المعاني والبيان . وفي العلوم العقلية : إيساغوجي ، وجوهرة التوحيد . وفي التصوف : الفتوحات المكية ، وفضوص الحكم¹⁵ .

ويذكر بعض الباحثين أن بيوت العلماء في تلك الفترة كانت تشبه إلى حد كبير المدارس الصغيرة ، حيث كان يدرس بعض هؤلاء الشيوخ في بيوتهم ، مثل عبد الرحمن السفرجلاني المتوفى سنة (1150 هـ = 1738 م) ، وعبد الله البصري المتوفى سنة (1170 هـ = 1757 م) ، وعبد الرحمن الكيلاني المتوفى سنة (1172 هـ = 1758 م) ، وأبو الفتح العجلوني المتوفى سنة (1193 هـ = 1779 م) ، وغيرهم كثير .

¹⁴ ومن أهمها : في دمشق : المدرسة المرادية سنة (1118 هـ = 1706 م) ، والنقشبندية البرانية سنة (1150 هـ = 1737 م) وقد تأسست على يد الشيخ مراد الحسيني المرادى ، والمدرسة السليمانية التي أنشأها سليمان باشا العظم سنة (1150 هـ = 1737 م) ، والعبدية التي أنشأها عبد الله باشا العظم سنة (1193 هـ = 1779 م) . أما في حلب : المدرسة الخسروية التي بناها خسرو باشا سنة (951 هـ = 1544 م) ، والمدرسة العثمانية التي بناها والي حلب عثمان باشا سنة (1143 هـ = 1730 م) ، والمدرسة الأحمدية التي بناها القاضي أحمد بن طه حلبي سنة (1165 هـ = 1751 م) ، والمدرسة المنصورية التي بنيت سنة (1206 هـ = 1791 م) . انظر : بلاد الشام إبان العهد العثماني للدكتور محمد التونجي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1425 هـ = 2004 م ،

ص 122 - 123

¹⁵ انظر : الحركة الأدبية في بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر للدكتور أسامة عانوتي ، المكتبة الشرقية ،

الجامعة اللبنانية ، بيروت ، لبنان ، 1971 م ، ص 29 - 30

ثانيًا : الأزهر الشريف :

وكان للمساجد الكبرى في العالمين العربي والإسلامي دورها الكبير في التعليم ، منذ دخول الإسلام إلى مصر¹⁶ ، وكان الجامع الأزهر الذى بناه جوهر الصقلي بأمر من المعز لدين الله الفاطمي سنة (361 هـ = 972م) مركزًا للدعوة الشيعية الإسماعيلية في مواجهة جامع عمرو بن العاص الذى كان مركزًا لدراسات أهل السنة¹⁷. وكانت الدراسة في الأزهر مقتصورة على المذهب الشيعي الفاطمي في الفقه ، وتعاليم الشيعة في الدين والفلسفة والتوحيد¹⁸ .

ثم بدأ الأزهر في التحول عن المذهب الشيعي إلى المذهب السني بداية من عهد صلاح الدين ، الذى جعل الدراسة فيه للمذاهب الأربعة ، ورتب لذلك العلماء والفقهاء ، وأجزل لهم العطاء¹⁹ . ولكنه أصبح منذ العصر المملوكي دارًا للصوفية بجوار كونه مدرسة لطلاب العلم ، ومسجدًا للعبادة²⁰ .

أما في العصر العثماني فقد قدر الله تعالى للأزهر الشريف أن يكون أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي ، حيث ينفذ إليه الطلاب من جميع أرجاء العالم، كما ازدادت مكانته لدى السلاطين العثمانيين عما كان عليه لدى سلاطين الأيوبيين والمماليك ، إذ رأوا الأزهر مركزًا قويًا للمذهب السني في مواجهة المذهب الشيعي ، مما أتاح لعلماء الأزهر حرية في اختيار العلماء والدراسات والبحوث ، دون الخضوع لرقابة الحكومة أو توجيهها أو إشرافها ، وكذلك ظلت الدراسات والمراجع والكتب كلها باللغة العربية، استمرارًا وتدعيمًا للمركز الانفرادي الذى تشغله لغة القرآن الكريم في الحياة العلمية في مصر²¹.

¹⁶ (ومن هذه المساجد : جامع عمرو بن العاص ، ومسجد ابن طولون بالقطائع ، فكان محط رحال العلماء ، ومستقر الحلقات العلمية التى تدرس فيها علوم الدين واللغة والأدب ، واشتهر فيه العديد من العلماء والأئمة والأدباء والشعراء . انظر : مصر والشام لشوقي ضيف : ص 15 ، والأزهر في ألف عام للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : 1 / 15 . 16)

¹⁷ (. انظر : مصر والشام لشوقي ضيف : ص 77)

¹⁸ (. انظر : دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر للدكتور عبد العزيز الشناوى : 2 / 676)

¹⁹ (انظر : الأزهر في ألف عام للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : 1 / 87 . 88)

²⁰ (انظر : الأزهر في ألف عام لخفاجي : 1 / 103 . 104 ، ومصر والشام لشوقي ضيف : ص 551)

²¹ (انظر : الجامع الأزهر ودوره في نشر الثقافة العربية لسيد إسماعيل كاشف : ص 62 ، وانظر دور الأزهر في

الحياة العلمية في مصر في كتاب " المؤرخون والعلماء في مصر " لعبد الله عزباوى : 22 . 66

وكان لهذه الحرية التي منحها سلاطين العثمانيين لعلماء الأزهر أثرها الواضح في أن لعب الأزهر الشريف دوره : العلمي والثقافي والسياسي والاجتماعي خير قيام ؛ حيث قام الأزهر بنشر الثقافة العربية والإسلامية من خلال علوم التفسير والقرآن والحديث الشريف والفقه والتوحيد ، كما كان ملاذًا ومعقلًا للغة العربية وآدابها ، وحافظ على الهوية الإسلامية العربية بها²² . ويرجع انفراد الأزهر بتوجيه الثقافة العربية الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي إلى عدم وجود معاهد علمية تنافسه أو تدانيه في شهرته ، أو في رسوخ قدمه²³ .

وكان منصب شيخ الأزهر الذي وضعه سلاطين آل عثمان عاملاً من عوامل الحفاظ على الطابع العربي في مصر ؛ إذ منع العثمانيون تعيين العلماء العثمانيين في هذا المنصب ، طوال الحكم العثماني ، وتركت هذا المنصب للعلماء المصريين فقط ، كما عملت على ألا يتقلده علماء من المذهب الحنفي مذهب الرسمي للدولة²⁴ .

وكان للأزهر الشريف دور كبير في بروز مصر في العصر العثماني ، بوصفها حاضرة الفكر الإسلامي²⁵ ؛ إذ تخرج فيه كثير من العلماء والأدباء والشعراء والمفكرين الذين يرجع نسبهم إلى العديد من الإمارات العربية والإسلامية المختلفة . وبالرغم من ذلك فقد اتهمت مصر العثمانية بنفور المهتم عن التأليف ، وانصراف المؤرخين عن تناول الشؤون العامة إلى تملق الحكام والولادة ، وتدوين سير السلاطين والأمراء ، واستكانة العلماء وابتعادهم عن الاجتهاد ، وجهلهم طرق التفكير الحديثة ، وطرق البحث العلمي الحديث ، وظهور الشروح والحواشي ، وغياب العلوم العقلية والرياضية والفلكية²⁶ .

⁽²²⁾ انظر في ذلك : الأزهر في ألف عام لمحمد عبد المنعم خفاجي : 1 / 116 ، 127 ، 128 . الجامع الأزهر ودوره في نشر الثقافة العربية لسيدة إسماعيل كاشف : ص 66 ، مصر والشام لشوقي ضيف : ص 560 ،

دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر لعبد العزيز الشناوي : 2 / 682

⁽²³⁾ انظر : دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر للدكتور عبد العزيز الشناوي : 2 / 676

⁽²⁴⁾ كان الشيخ محمد عبد الله الخرشى المالكي المتوفى سنة (1101 هـ) أول من تولى هذا المنصب في مصر .

انظر : دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر للدكتور عبد العزيز الشناوي : 2 / 678 . 679 ، 683 ، 700 ، 701 ، 704 ، 706 ، 708 ، وهامش رقم 1 ، ص 708 ، وانظر أيضاً : الأزهر في ألف عام

للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : 1 / 129

⁽²⁵⁾ انظر : تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : 8 / 7-8 ، مصر والشام لشوقي ضيف : ص 553

⁽²⁶⁾ انظر : الأزهر في ألف عام للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : 1 / 117 . 118

ثالثاً : مناهج التعليم في الدولة العثمانية :

كان الأمير «عثمان» مؤسس الدولة العثمانية منذ أن تولى الحكم سنة (680هـ= 1281م) قد أحاط نفسه بعلماء قبيلته ومشايخها الذين كانوا يهتمون بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه، ومع تولى «أورخان» الحكم خرج التعليم من المسجد إلى المدرسة، حيث فتح أول مدرسة في مدينة «إزميد» التي فتحها سنة (728هـ= 1327م)، وكان أول مدرس بها هو «داود القيصرى»، ودرست بها كثير من الكتب، فدرّس في مادة التفسير كتابي «تفسير الكشاف» للزخشري، و«تفسير البيضاوى» لناصر الدين «عبد الله بن عمر البيضاوى»، وفي الحديث كتب الصحاح الستة، وهي: «صحيح البخارى»، و«صحيح مسلم»، و«سنن الترمذى»، و«سنن أبى داود»، و«سنن النسائى»، و«سنن ابن ماجه»، وكتاب «مصاييح السنة» للبعوى. ودرس في مادة الفقه كتاب «الهداية» لشيخ الإسلام «برهان الدين على بن أبى بكر المرغانى»، وكتاب «العناية في شرح الوقاية» لعلاء الدين «على بن عمر الأسود»، وفي أصول الفقه كتاب «التلويح» للفتازانى، و«منار الأنوار» للنسفى، و«المغنى» لجلال الدين عمر، و«مختصر ابن الحاجب». وفي العقائد كتاب «القاضى الإيجى»، وكتاب «النسفى» و«الطحاوى»، وفي علم الكلام كتاب «تجريد الكلام» للطوسى، و«طوابع الأنوار» للبيضاوى، و«المواقف» للإيجى، وفي علم البلاغة كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكى، و«تلخيص المفتاح في المعانى والبيان» للقزوينى، وفي المنطق كتاب «الإيساغوجى»، و«مطالع الأنوار» لسراج الدين الأرموى، وفي الفلك كتاب «الملخص» لمحمود بن محسن الجعمينى.

وفي النحو: «ألفية ابن مالك» و«العوامل» للشيخ «عبد القادر الجرجانى»، و«الكافية في النحو» لابن الحاجب، وكتب «ابن هشام»: «شذور الذهب»، و«قطر الندى»، و«مغنى اللبيب»، وفي الصرف «أساس التصريف» لشمس الدين الفنارى، و«الشافى» لابن الحاجب وغيرهما. أما في الطب فقد كانت الكتب المقررة تشمل كتاب «ابن سينا» المشهور «القانون» وكتب «ابن عباس المقوس». كما قام بالتدريس في المدارس الطبية العثمانية عدد من العلماء والأطباء الذين تلقوا تعليمهم في البلاد العربية و«إيران» و«تركستان»، ومن أهم الأطباء في ذلك العصر: «قطب الدين العجمى»، والطبيب «شكر الله الشروانى»، و«يعقوب الحكيم»، و«إلياس القرامانى»²⁷.

²⁷ انظر : موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى ، القسم الخاص بالدولة العثمانية .

رابعاً : العلماء الأتراك في بلاد العرب :

حفل العصر العثماني على امتداد عصوره ، واتساع أراضيه ، واختلاف الأجناس البشرية التي انضوت تحت حكم الدولة العثمانية وهيمنتها ، بكمّ هائل من المؤلفات التي كتبت باللغة العربية ، بأيدي علماء اختلفت أجناسهم وألوانهم ، ولغاتهم ، ولكن اتحدت ثقافتهم ودينهم ، واشتركوا في معرفتهم العظيمة باللغة العربية ، وما اتصل بها من علوم شرعية وفقهية وتفسيرية وفلسفية ، وغير ذلك ، ولكن ما يشغلني هنا هو أشهر المؤلفات التي ألفها علماء وكتاب كانوا ينتمون وينتسبون إلى جنس العثمانيين ، لأن هذا يدلنا على أن الدولة العثمانية لم تحارب المؤلفات العربية من قِبل علماء الترك أنفسهم الذين أتقنوا اللغة العربية فضلاً عن لغتهم الأصلية ، ومن خلال ذلك يتضح لنا بكل جلاء ووضوح أن الدولة العثمانية إذا كانت لم تحارب أبناء جلدتها وتمنعه من تعلم العربية والتأليف بها ، لم تمنع - بالطبع - أبناء العرب وأولادهم من إجادة لغتهم والتأليف بها .

وبرز كثير من علماء الدولة العثمانية في مجال الثقافة الإسلامية المكتوبة باللغة العربية، نتيجة لتلك الصلات الثقافية بين الدولة العثمانية ومصر ، ولهذا ظهر الكثير من العلماء الذين كان لهم أكبر الأثر في تقدم الحياة العلمية في الدولة العثمانية وفي غيرها من بلاد الإسلام ، حيث كان تعلم كثير من هؤلاء العلماء في مصر أو في إحدى البلدان الإسلامية العربية ، ثم عادوا إلى بلادهم فاشتهروا بها ، وبدأ طلاب العلم يفتدون إليهم من كل حدب وصوب²⁸ ، ومن هؤلاء : الشيخ علاء الدين القونوي المتوفى سنة (727 هـ = 1327 م) ، وكان أحد كبار العلماء الذين هاجروا من منطقة الأناضول بتركيا إلى مصر أيام الناصر محمد بن قلاوون ، وتعلم بها . والشيخ ولي الدين محمد بن محمد بن إبراهيم الديباجي المولوي الشافعي المنفلوطي المتوفى سنة (744 هـ = 1372 م)²⁹ . والشيخ "داود القيصرى القرمانى الصوفى" المتوفى سنة (751 هـ = 1350 م) الذى تعلم في مصر الحديث والتفسير والأصول ، والعلوم العقلية، وبلغ في العلم مكانة عظيمة حتى عين في مدرسة أورخان في مدينة إزنيق ، وهى أول مدرسة عثمانية تقام في الدولة العثمانية

²⁸ انظر : الثقافة التركية في مصر ، لأكمل الدين إحسان أوغلى ، وصالح سعداوى صالح ، مركز الأبحاث للتاريخ

والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول ، 2003 م ، ص 158 - 159

²⁹ انظر : كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة ، ص 1043 ، وإيضاح المكنون للبغدادي : 1

سنة (1331م)³⁰. والشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرتي المتوفى سنة (786هـ = 1384م) أحد كبار علماء الحنفية في مصر ، والذي كان قد تعلم ودرس في مصر على كبار علمائها في ذلك الوقت ، وكان حسن المعرفة بالفقه واللغة العربية ، ثم تولى المدرسة الشيخونية في القاهرة ، وكان صاحب نفوذ كبير في الحياة السياسية ، وحكم البلاد ، وله مشاركات كبيرة في القضاء والدين ، والمسائل الحقوقية بين الناس وبين الولاة والأمراء وغير ذلك ، وقد ظل بالقاهرة إلى أن وافاه أجله ، وكان قد ألف عدة كتب ورسائل باللغة العربية ، منها : شرح مختصر ابن الحاجب ، وشرح المنار ، والتلخيص ، وشرح البزدوي وغيرها³¹. وكان قد تعلم عليه كثير من العلماء المبرزين من العرب والأتراك على حد سواء في الحياة العلمية ، ومن أشهر هؤلاء : القاضي صدر الدين ابن القاضي جمال الدين ابن علاء الدين التركماني المتوفى سنة (776هـ = 1375م) وموفق الدين الرومي قاضي قضاء العسكر بالقاهرة والقدس المتوفى سنة (810هـ = 1407م) ، ومحمد بن خاص التركي بدر الدين الحنفي المتوفى سنة (813هـ = 1410م) . والشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز المشعروف بابن قاضي سماونة المتوفى سنة (818هـ = 1415م) ، وغيرهم³².

ومنهم أيضاً : شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد بن محمد الرومي الحنفي المعروف بمنلا فنارى ، المتوفى سنة (834هـ = 1430م) أحد كبار علماء الدولة العثمانية ، رحل إلى مصر ودرس بها العلوم الشرعية والقراءات والعربية ، على كبار علمائها ، ثم رحل إلى مدينة بورصة التركية فتولى القضاء بها ، إلى أن توفي بها³³.

والشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام الفقيه الحنفي ، المتوفى سنة (861هـ = 1457م) ، وله عدة مؤلفات منها : "شرح الهداية لبرهان الدين المرغيناني ، و"التحريير في علم الأصول" و"فواتح الأفكار في شرح

³⁰ انظر : الثقافة التركية في مصر ، لأكمل الدين إحسان أوغلي ، ص 161 - 162

³¹ انظر : السابق نفسه : ص 163 - 164 ، والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ، بيروت ، 4 / 250 ،

والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغرى بردى ، القاهرة ، 1963 م ، 11 / 302

³² انظر : الثقافة التركية في مصر ، لأكمل الدين إحسان أوغلي ، ص 164 - 166

³³ انظر : الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده : ص 22 ، الثقافة التركية في مصر ، لأكمل الدين إحسان

لمعات الأنوار في التشريح" ، وفتاوى وشروح كثيرة . والشيخ محيي الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعيد بن مسعود الرومي البرغمي الكافيجي ، المتوفى سنة (879 هـ = 1474 م) ، وكان إمامًا في المعقولات واللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والجدل والمنطق والفلسفة ، وله كتاب " شرح قواعد الإعراب " و " شرح كلمتي الشهادة " ³⁴ . ويحيى بن نصوح بن إسرائيل الحنفي المتوفى سنة (950 هـ = 1532 م) عدة كتب منها : شرح العوامل المائة ، وشرح المصباح في النحو ، والدر النظيم شرح رسالة في اللغة لعبد اللطيف بن عبد العزيز . ومصطفى بن شمس الدين القرحصاري الأختري ، المتوفى سنة (968 هـ = 1560 م) والذي ألف كتاب " الأختري " وهو قاموس عربي تركي . و " محمد بن أحمد بن عبد الله الرومي الإنجساري الإنكشاري " المعروف بمماميه ، المتوفى سنة (987 هـ = 1580 م) ، وكان قد ولد في مدينة إستانبول سنة (930 هـ = 1530 م) ثم رحل إلى مدينة دمشق ببلاد الشام ، وانضم إلى فرقة الإنكشارية هناك ، ثم انصرف إلى الدراسة ، فأصبح ترجمان المحكمة الصالحية ، ومحكمة المواريث ، وكان له أشعار جيدة ، وله ديوان شعر اسمه " روضة المشتاق " جمعه سنة (971 هـ = 1563 م) ، وله ديوان آخر اسمه " برهان البركان " للإستشهاد وبيان أنواع البيان والبديع ، وله كثير من المقاطع الشعرية المتفرقة ³⁵ .

و " درويش محمد بن أحمد بن طالو الطالوي الأرتقي الدمشقي ، المتوفى سنة (1014 هـ = 1605 م) ، وكان قد ولد في دمشق سنة (955 هـ = 1540 م) لأب تركي الأصل كان يعمل في جيش السلطان العثماني سليم الأول ، وقد انضم ابنه درويش إلى طريقة صوفية ، وتعلم حتى أصبح أستاذًا بالمدرسة الحاتمية ، ونائبًا لقاضي الحنفية ، ثم رحل إلى إستانبول ، وعمل بها في التدريس فترة ، ثم عاد إلى دمشق ، وظل بها إلى وفاته بعد أن حج إلى بيت الله الحرام ، وله الكثير من الكتب والمؤلفات والأشعار ، والتي من أهمها : كتاب سانحات دمي القصر في مطارحات بني العصر ³⁶ .

³⁴ انظر : شذرات الذهب لابن العماد ، 7 / 326 - 327 ، الشقائق النعمانية ، ص 64 - 65 ، الثقافة

التركية في مصر ، لأكمل الدين إحسان أوغلي ، ص 160 .

³⁵ انظر : تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : 8 / 13 - 14

³⁶ انظر : خلاصة الأثر للمحيي : 2 / 149 ، وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : 8 / 19 - 20

ومصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المعروف بحاجي خليفة المتوفى سنة (1067هـ= 1657م) ، وكان أبوه من موظفي نظارة الحرب من مدينة استانبول ، ثم انضم إلى الجيوش التركية في الرابعة عشرة من عمره ، وقد خاض الكثير من الحروب في الأناضول وفي إيران والعراق ، ولكنه ما لبث أن تفرغ للعلم بعد أن ترك الجندية ، وقد ترك الكثير من المؤلفات العلمية التي كتب بعضها بالعربية : منها : العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ، جعله ذليلاً للشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده ، وكتاب كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون ، وتحفة الأخبار في الحكم والأمثال والأشعار ، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول ، وميزان الحق في اختيار الأحق ، وغيرها³⁷ .

كما كان هناك العديد من العثمانيين الذين برعوا في مختلف العلوم والفنون باللغة العربية ، وألفوا مؤلفاتهم أيضاً باللغة العربية³⁸ ففى مجال الشعر ، برع كلٌّ من : محمد بن موسى القيصري المتوفى سنة (1000هـ= 1591م) ، وله أشعار دينية جيدة ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن جنتيمر الحنفى وله كتاب منتخب الأفكار في مدح الخنكيار ، أى السلطان سليمان الثانى ، ومحمد أفندى الكرىمى وله ديوان شعر ورسائل وألغاز ، وعبد الله بن مصطفى بن محمد كوبرولوزاده المعروف بأبى نائلة وله ديوان شعر ، وكتاب الإفادة المنفعة في قراءات الإمامة الأربعة ، وعبد الباقي بن محمد بن مصطفى عريف المتوفى سنة (1125هـ = 1713م) ، وله مقامة فتح قندية ، والرسالة القلمية ، ورسالة في الحقيقة والحجاز .

أما في مجال علوم اللغة : فجمال الدين إسحق القرماني المتوفى سنة (930هـ = 1533م) وله التوايح في الصرف ، ومصطفى بن محمد أينكولى وقد كتب سنة (935هـ = 1528م) معجماً عربياً . وحسام الدين بن عبد الله الرومى . ومصطفى بن محمد البروسوى المتوفى سنة (998هـ = 1590م) وله تنبيه الأنام في توجيه الكلام في لحن العامة ، ومجمع العبارات على أفصح اللغات ، وشمس الدين أبو الثناء أحمد بن محمد الزيلى الشمسى السيواسى المتوفى سنة (1009هـ = 1600م) ، وله نجم الهدى في مناقب الشيخ شمس الدين السيواسى ، وحل معاهد القواعد التي ثبتت بدلائل الشواهد ، وشرح منار الأنوار . ومصطفى بن إبراهيم المتوفى سنة

³⁷ انظر : تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان : 312 / 9 - 316

³⁸ لقد ذكرت معظم أسماء العلماء الذين برعوا في هذه الفنون ، نقلاً باختصار عن تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان ، الجزء التاسع ، ذكر فيه معظم علماء أرض الروم ، ممن برع في الشعر والأدب والنثر ، والفقهاء والتفسير وعلوم القرآن الكرىم والفلسفة والتصوف والرحلات ، وغير ذلك .

(1024هـ = 1615م) وله زبدة الأمثال وهو كتاب في الأمثال اعتمد فيه على الزمخشري والميداني وغيرها . وعبد الله الدنقزى المتوفى نحو سنة (1038هـ = 1628م) وله بناء الأفعال . وخضر بن محمد المفتى الأماصي وله أنبوب البلاغة في ينبوع الفصاحة وقد كتبه نحو سنة (1060هـ = 1651م) ، وله أيضاً تهيج غصون الأصول . وعبد الله بن محمد رياض زادة كاتب محمد الرابع ، وله : أبكار الأبيكار في كشف الغطاء عن أبكار الأفكار ، وهو عن أخطاء مصنفى المعاجم العربية . ومحمد التيروى العيشى المتوفى سنة (1046هـ = 1636م) وله المنقحات المشروحة ، وهو كتاب تعليمى في البلاغة . وصالح أفندى بن شيخ الإسلام أحد أعلام القرن الحادى عشر ، وله قاموس الأروام في نظام الكلام ، وهو معجم تركى . ومحمد بن مصطفى بن محمود حاجب زاده الإستانبولى المتوفى سنة (1100هـ = 1698م) وله هدية الصبيان في تصريف الأفعال ، وبداعة الحكام في إحكام الأحكام ، وهو استفسارات عربية وتركية ، وشرح السراجية . وملا عبد الله بن عبد الرحمن بن موسى ، وله المقدمة الفخرية ، وهو كتاب في النحو ، وشرح المنح الإلهية . وعيسى بن على بن حسن بن مزيد بن يوسف بن على البلوى الكردى ، وله كتاب مفيد الإعراب وقد كتبه سنة (1113هـ = 1701م) . وعبد الله بن محمد بن ولى الحنفى ، وله أزهر الشروح على التصريف العزى ، وقد كتبه سنة (1123هـ = 1711م) ، ومحمد سليم بن حسين بن عبد الحلیم أفندى المتوفى سنة (1138هـ = 1725م) وله موارد البصائر لفرائد الضرائر ، وهو في الضرورة الشعرية . وشيخ الإسلام محمد أسعد بن على ينبولى أفندى المتوفى سنة (1166هـ = 1752م) وله إطباق الأطباق ، وهو مجموعة من الأقوال المأثورة ، وبهجة اللغات وهو معجم عربى فارسى تركى ، وله مجموعة رسائل فلسفية . ومحمد راغب باشا والى مصر سنة (1159هـ = 1746م) والمتوفى سنة (1176هـ = 1763م) ، وله سفينة الراغب ودفينة الطالب ، وهو مختارات أدبية ، ومنتخبات ، ورسالة العروض . ومحمد بن حميد الكفوى المتوفى سنة (1168هـ = 1754م) وله رسالة في المناظرة ، وشرح بانة سعاد ، وحاشية على حاشية الجرجانى على شرح الإيجى لمختصر المنتهى ، وغيرها .

أما في مجال التدوين التاريخي : رمضان الطيب ، وله الرسالة الفتحية الرادوسية في فتح رودس في عهد السلطان سليم ، وكان طبيبه الخاص ، وقد كتبه سنة (928هـ = 1521م) . وعلى بن محمد اللخمى الإشبلى المغربى ، وله الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان . وسنان الدين يوسف بن على بن محمد شاه بن محمد اليكاني ، المتوفى سنة (945هـ = 1539م) وله

رسالة في الإشارة إلى غزوة روافض العجم واستيلاء ملك الروم على مملكة الشام . وأبو الخير أحمد بن مصلح الدين مصطفى المعروف بطاشكبرى زاده المتوفى سنة (968هـ = 1560م) وله عدة مؤلفات منها : نوادر الأخبار في مناقب الأخيار ، وهو في سيرة أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية . وصارم الدين بن يوسف المختار الرومي الملى ، المتوفى سنة (1040هـ = 1630م) وله الروض الأرج الشميم العاطر النسيم . وأحمد ديدى بن لطف الله السلانيكي المولوى الصديقى منجم باشى ، المتوفى سنة (1113هـ = 1703م) منجم السلطان مراد الرابع ، وله تاريخ الدول ، وهو تاريخ عربى للأسر الحاكمة منذ آدم إلى سنة (1083هـ = 1672م) وقد نقله عن سبعين مصدرًا عربيًا وفارسيًا وتركياً . ومحمود بن محمد القرباغى محيى الدين ، المتوفى سنة (942هـ = 1535م) وله جالب السرور وسالب الغرور ، والمقالات في علم المحاضرات ، ورسالة في مناقب الشيخ . ومحمد بن محاسن الأنصارى الحنفى كاتب السلطان سليمان الأول ، وله تحفة الزمان إلى الملك المظفر سليمان ، وأبو الفيض محمد بن الحاج حيدر الكفوى ، المتوفى سنة (1053هـ = 1643م) وله حدائق الأخبار في حقائق الأخبار . وأحمد بن إبراهيم الرسمى المتوفى سنة (1197هـ = 1783م) وله المقامة الزلالية والبشارية . ومحمد بن الحاج على العطار ، وله كتاب الرياض الأنيفة في النكات والأشعار الرقيقة ، وقد كتبه سنة (1140هـ = 1727م) .

أما في مجال الحديث : خير الدين خضر بن محمود بن عمر العطوفى المرزيعونى ، المتوفى سنة (948هـ = 1541م) ، وله روض الإنسان في تدبير صحة الأبدان ، وهو في الطب النبوى ، وشرح البردة ، وشرح مشارق الأنوار ، وحاشية على البيضاوى ، وحاشية على الكشاف ، وحصن الآيات العظام في تفسير أوائل سورة الأنعام . وعلى بن حسن بن على الأماسى ، وله تحفة ذوى الألباب في ترجمة من خرَّج لهم الشيخان من الأصحاب . ومصلح الدين مصطفى بن شمس الدين القرحصارى ، المتوفى سنة (968هـ = 1560م) وله كتاب خلقة آدم . ومحمد شاهى أقحى زاده المتوفى نحو سنة (1039هـ = 1626م) وله النظم المبين في الآيات الأربعين ، والمقام المحمود في أحاديث أخلاقية . وشيخ الإسلام محمد بن محمود بن أحمد دباغ زاده ، المتوفى سنة (1110هـ = 1698م) وله رشحة النصيح من الحديث الصحيح . ويبر محمد ديدى أفندى بن السيد مصطفى بن حبيب بن محمد أبى المكارم زين الدين البروسوى المنسوب إلى

أرضروم ، وله المدحة الكبرى من الكلام القديم في حق سيدنا محمد المصطفى ، ورسالة في السياسة الشرعية .

أما في مجال الفقه الحنفي : حبيب بن علي إلياس ، له الكفاية ، وهو مقدمة في الطهارة والصلاة ، ومصالح الدين موسى بن موسى الأماصي خازن كتب السلطان سليم الأول ، وله مخزن الفقه . وعلاء الدين علي بن أحمد الجمالي ، المتوفى سنة (931هـ = 1525م) وله أداب الأوصياء ، والمختار للفتوى ، ومختصر الهداية ، ورسالة في حق الدوران . وكمال الدين بن أسايش بن يوسف الشرواني ، وله مفتاح السعادة . ويعقوب بن سيدي علي زاده الرومي البناني ، المتوفى سنة (930هـ = 1524م) وله أسرار الأحكام ، وحاشية على شرح ديباجة مصباح النحو ، وله شرح باللغة العربية على كلستان سعدى . ودرويش محمد بن أفلاطون طورسون بن أكمل الدين أفلاطون زاده البرسوى ، المتوفى سنة (937هـ = 1530م) وله صكوك ، واختيار الأحكام . ومحمد بن عمر بن حمزة الواعظ ملا عرب محي الدين المتوفى سنة (938هـ = 1531م) ، وله السداد في فضل الجهاد ، ورسالة في مسألة الجبر والقدر . وبرهان الدين بن محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة (956هـ = 1549م) وله عدة مؤلفات منها : شرح منية المصلي ، والرهبان والوقص لمستحل الرقص ، ونعمة الذريعة في نصرة الشريعة ، ودرة الموحدين وردة الملحددين ، والقول التمام عند ذكر ولادته عليه السلام ، ورسالة في حق أبويه عليه السلام ورسالة المسح ، ونظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه ، ورسالة في توجيه التشبيه ، وتسفيه الغبي ، وملتقى الأبحر في فروع فقه الحنفية الذي وجدت عليه الكثير من السروح منها : مجمع الأنهر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخ زاده المتوفى سنة (1078هـ = 1667م) ، وشرح الدر المنتقى لعلاء الدين محمد بن علي الحصفكي مفتي الشام المتوفى سنة (1088هـ = 1677م) ، وغيرها .وعلى حلبي بن أمر الله محمد إسرائيلي سيف الدين قنالي زاده الحميدي المتوفى سنة (979هـ = 1572م) وله طبقات علماء أو فقهاء الحنفية ، ورسالة في طبقات المسائل ، والاستيعاب في أحكام الأوقاف ، ورسالة في الغصب ، ورسالة في الوجود الذهني ، ورسالة اللطائف الخمس ، والرسالة القلمية ، وشرح الهداية ، والمحاکمات العلية في الأبحاث الرضوية في إعراب بعض الآي القرآنية . ومحمد بن سلمان الكفوي المتوفى سنة (990هـ = 1582م) وله كتاب أعلام الأخبار من فقهاء مذهب النعمان المختار ، وشرح آداب البحث . وفضل بن علي الجمالي البكري الرومي المتوفى سنة (991هـ = 1583م) وله الضمانات في

الفروع الفقهية ، ورسالة الوظائف في النحو ، وأدب الأوصياء ، وعون الفائد . ومصطفى بن سنان الطوسي ، المتوفى سنة (1032هـ = 1623م) وله المرام في أحوال البيت الحرام . ومصطفى بالي بن سليمان زاده المتوفى سنة (1069هـ = 1658م) وله ميزان الفتاوى ، والأحكام الصمدانية ، وشرح الهداية ، وشرح كنز الدقائق ، وأحاديث لأبي أيوب الأنصاري . وحافظ الوارداتي المفتي المتوفى نحو سنة (1060هـ = 1650م) وله معين المنتهى في الفرائض ، وترتيب زيبا ، وهو معجم مفهرس للقرآن الكريم . وملا حسين بن إسكندر وله مجمع المهمات الدينية على مذهب السادة الحنفية ، ومقدمة في العقائد والفقهاء على مذهب الإمام أبي حنيفة ، والعبادة ووسيلة السعادة ، وجواهر المسائل فيما يحتاج إليه كل عاقل وجاهل ، ولباب التجويد للقرآن المجيد ، وتحفة نجباء العصر . ومحمد بن محمود طرقي زاده المتوفى سنة (1068هـ = 1657م) صاحب جامع الأسئلة العديدة في زيد الأجوبة المفيدة ، وقانون العلماء في ديوان الفضلاء ، في تاريخ الحنفية ، وتحفة الإخوان في بيان الحلال والحرام من الحيوان ، وروضة العلوم في المنطوق والمفهوم .

أما في مجال علوم القرآن الكريم : محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي محيي الدين شيخ زاده المتوفى سنة (950هـ = 1543م) صاحب : حاشية على البيضاوي ، وشرح الشاطبية ، وغيرها . ومصلح الدين مصطفى بن شعبان السروري المتوفى سنة (996هـ = 1561م) صاحب : تفسير سورة يوسف ، وحاشية على البيضاوي ، وشرح الأمثلة المختلفة ، وشرح المصباح ، وشرح مراح الأرواح ، وغيرها . وأبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، المتوفى سنة (982هـ = 1574م) صاحب : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، ورسالة في جواز وقف النقود ، ورسالة في المسح على الخفين ، وتحفة الطلاب في المناظرة ، وقصيدة ميمية في الغزل ، وقصة هاروت وماروت ، وغيرها كثير . ومصطفى عبد الرحمن الإزميري المتوفى سنة (1156هـ = 1743م) صاحب : عمدة الفرقان في وجوه القرآن ، وبدائع البرهان على عمدة الفرقان ، وتقريب حصول المقاصد في تخريج ما في النشر من الفوائد ، وحصين القاري في اختلاف المقاريء ، ورسالة الضاد ، وغيرهم .

أما في مجال العقائد : عبد الباري بن طورخان بن طورمشي السينوبي ، صاحب حياة القلوب في الرد على الخلوئية . ومحمد أبو اللطف البكري صاحب منية العباد إلى الاستعداد لأيام المعاد ، وتحفة الأحباب في الدعاء المستجاب . ومحمد بن بير علي محيي الدين البركوي المتوفى سنة

(981هـ = 1573 م) صاحب إنقاذ المهالكين وله ترجمة إلى اللغة التركية ، والدر البيتم في التجويد ، والرد على الشيعة ، وتحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين ، وجلاء القلوب في أسس العقيدة ، وكتاب الإيمان والاستحسان ، ودامعة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين ، ورسالة في أصول الحديث ، ومعدل الصلاة ، وذخر المتأهلين والنساء في معرفة الأطهار والدماء ، وراحة الصالحين وصواعق المنافقين في الفقه ، ورسالة فيما شاع وذاع بعلم القرآن العظيم ، والطريقة المحمدية ، وإيقاظ النائمين ، وامتحان الأذكياء في النحو ، وكتاب الإرشاد ، وروضات الجنات في أصول الاعتقاد ، وإظهار الأسرار في النحو ، وشرح الأحاديث الأربعين ، ومحك المتصوفين والمنتسبين إلى سلوك طريق الله ، وشرح الدر البيتم في القراءة ، وروضة الجنات في العقائد ، ونجاة الأبرار ، وغير ذلك كثير . وأشرف معين الدين ميرزا مخدوم بن عبد الباقي الحسنى الشيرازي سبط الشريف الجرجاني المتوفى سنة (995هـ = 1587 م) صاحب النواقض في الرد على الروافض ، وذخيرة العقبي في ذم الدنيا . ويحيى بن على بن نصوح نوعى المتوفى سنة (1007هـ = 1598 م) صاحب محصل المسائل الكلامية وملخص وسائل العقائد الإسلامية . وعلى بن أحمد الهيقي الإمام المتوفى نحو سنة (1020هـ = 1611 م) صاحب السيف الباتر لأقارب الشيعة والروافض الكوافر . والسيد مطهر بن عبد الرحمن بن على بن إسماعيل بن عرب قاضى صاحب رسالة في تكفير الشيعة ، ورسالة في تفسير آية من سورة الأحزاب . وكافي حسن أفندى الأقحصارى المتوفى سنة (1025هـ = 1616 م) صاحب روضات الجنات في أصول الاعتقادات ، وأصول الحكم في نظام العالم ، ونور اليقين . ومحمد أمين الأسكدارى المتوفى سنة (1149هـ = 1736 م) صاحب شرح الكافية ، وشرح المنار ، وشرح إثبات الواجب ، وشرح العقائد العضدية ، وحاشية على النونية ، وجامع الأنوار . وحسين بن يوسف الأضرومي صاحب الرسالة المنجية من الخطأ الواقع بين الفرقة الناجية وغير الناجية ، ألفها سنة (1154هـ = 1741 م) .

أما في مجال التصوف : شيخ حامد بن جلال الدين الحارثى شيخ زاده الهندي المتوفى في إستانبول سنة (959هـ = 1522 م) صاحب لطائف الإشارات في منازل السائرين ومقامات العارفين . وأحمد يوسف بن يعقوب الخلوتى سنبل سنان أفندى ، المتوفى سنة (989هـ = 1581 م) صاحب الرسالة التحقيقية لطلاب الإيقاف في طريقة الصوفية المحمدية لأهل العرفان . وعبد المجيد بن نصوح بن إسرائيل صاحب رياض الناصحين وحياض السالكين وسرور الناظرين .

ونور الباصرين ، وتضليل التأويل . وعزيز محمود الأسكدارى هدائي ، المتوفى سنة (1038هـ= 1628م) صاحب حياة الأرواح ونجاة الأشباح ، وفتح الباب ورفع الحجاب ، وخاصة الأخبار في أحوال النبي المختار ، والمجالس ، والتبر المسبوك المشتمل على ما جرى من اللطائف في أثناء السلوك ، وجامع الفضائل وقامع الرذائل ، وكشف القناع عن وجه السماع ، ومفتاح الصلاح ومرقاة الفلاح ، وحببة المحبة ، ورسالة في الطريقة المحمدية وسيلة إلى السعادة السمرمدية ، وغيرها . وإبراهيم حقي بن عثمان الفقيرى الأرض رومى ، المتوفى سنة (1186هـ= 1772م) ، صاحب : حصن العارفين ، ومنتخبات المنثوى في تقليل الأكل كتبه بالفارسية ، والإنسان الكامل ، والمربعات العربية ، ومائة وخمسون حكمة ، وغيرها .

أما في مجال السياسة والفلسفة : القاضي حسين بن حسن السمرقندى ، أحد كتاب القرن العاشر الهجرى ، السادس عشر الميلادى ، صاحب كتاب الكنوز في حل الرموز ، وخلاص الأمة في معرفة الأمة . ومحمود بن إسماعيل بن إبراهيم ميكائيل الخيرى ، أحد كتاب القرن الحادى عشر الهجرى ، السابع عشر الميلادى ، صاحب كتاب : الدرّة الغراء في نصائح الملوك والوزراء ، وشرح الإعراب عن قواعد الإعراب ، وغيره .

أما في مجال الفلك والطبيعة : محمود بن محمد ميرم جلى ، المتوفى سنة (931هـ= 1524م) صاحب رسالة الجيب الجامعة ، ورسالة في أحكام الطالع ، ورسالة في تحقيق سمت القبلة ، وشرح الرسالة الفتحية ، وغيرها . وأسعد بن على بن عثمان اليانوى المتوفى سنة (1134هـ= 1722م) صاحب : التعليم الثالث أو ترجمة الكتب الثمانية لأرسطو ، وشرح الأنوار في المنطق ، وترجمة كتاب أرسطو في المنطق ، وترجمة كلام الحكماء في المنطق وغيره ، ومختصر مطالع الأنوار في المنطق ، وترجمة شرح مطالع الأنوار ، والمشارى والمطارحات في المنطق ، وترجمة كلام الحكماء في الحكمة الطبيعية .

أما في مجال الطب : محمد بن محمد القوصونى بدر الدين (قيصونى زاده) المعروف بندائى ، أحد علماء القرن العاشر الهجرى ، صاحب زاد المسير في علاج البواسير ، ومقالة في جواز استعمال حجر البادزهر الحيوانى ، ودستور الطب المصباح ، وكمال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة ، ومقالة في الحمام ، والدرّة المنتخبة فيما من الأغذية الحجرية ، وله نصائح في القهوة ، وكتاب منافع الناس . وصالح بن نصر الله الحلبي حكيم باشى بن سلوم المتوفى سنة

(1081هـ = 1670م) صاحب : غاية البيان في تدبير بدن الإنسان ، وغاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان ، ومركبات ، والأقرباذين .

أما في الموسيقى : محمد بن عبد الحميد اللاذقي أحد أعلام القرن العاشر الهجري ، السادس عشر الميلادي ، صاحب الفتحية في علم الموسيقى ، وزين الإحسان في علم التأليف والأوزان . ومحمد أفندي بن أحمد بن محمود بن محمد الكنجي بن أبي عصرون ، المتوفى نحو سنة (1150هـ = 1737م) صاحب : بلوغ المنى في تراجم أهل الغناء ، ورشف النبيه في تجريد التشبيه .

أما في مجال التأليف الموسوعي : شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا ، المتوفى سنة (940هـ = 1533م) ، صاحب : رسالة في تحقيق العلم ، رسالة في جواز الاستئجار على تعليم القرآن ، ورسالة فيما يتعلق بخلق القرآن ، ورسالة في أن القرآن كلام الله القديم ، ورسالة في إعجاز القرآن ، وتفسير القرآن الكريم ، ورسالة في التفسير ، والنوادر اللطائف في تفسير الآيات التي احتوت على النكت والطرائف ، وتفسير سورة الملك ، ورسالة في تسمية آية الكرسي سيد القرآن ، ورسالة في أنواع علم الحديث ، وشرح أربعين حديثاً ، وفصل في ظهور الحق ومظاهر الأشياء ، ورسالة في الجبر والقدر ، ورسالة في تفضيل البشر على الملك ، ورسالة في تفضيل الأنبياء على الملائكة ، ورسالة في تحقيق المعجزة ، ورسالة في القول : إن الشهداء أحياء في الدنيا ، وعلم الحقائق ، وفي تحقيق لفظ الزنديق وتوضيح معناه الدقيق ، ورسالة في الفقر ، والإصلاح في الفقه ، وفي أدب القاضي ، وفي تحقيق مسألة الاستخلاف ، ورسالة في الروح ، ورسالة في آداب البحث ، وفي تحقيق توقيفية أسماء الله تعالى ، وفي الكلام النفسى ، وبيان حد الخمر ، ورجوع الشيخ إلى صباه ، وتعليم الزمر وتحريم الخمر ، وتحقيق معنى النظم والصياغة ، ورسالة في تقسيم المجاز والاستعارة ، وتحقيق الكناية والاستعارة ، ورسالة في بيان طبقات الفقهاء ، ورسالة في طبقات المجتهدين ، ورسالة في بيان أحوال السلف وطبقاتهم من العلماء الراسخين ، وغيرها كثير .

خامسًا : أثر العلماء العرب في الدولة العثمانية :

كان هناك العديد من الشيوخ والأئمة والعلماء العرب والمسلمين الذين كان لهم تأثير واضح ومهم في الطلاب العثمانيين دون غيرهم ، وذلك لقرب بلدانهم من الدولة العثمانية نفسها ، أو لوصول الطلاب العثمانيين الذين انشغلوا بالعلم والبحث عن العلوم الشرعية والفقهية إليهم ، ولذلك اقتصروا بمؤلاء العلماء والأئمة دون غيرهم ، وكان من أشهر هؤلاء العلماء والشيوخ : الشيخ شمس الدين محمد بن الجزرى ، المتوفى سنة (833هـ = 1387م) ، أحد أبرز علماء عصره في علم القراءات ، والذي كان أحد كبار العلماء المصريين الذين تركوا أثرًا واضحًا على الحياة العلمية عند العثمانيين ، وكان قد سافر إلى مدينة الإسكندرية سنة (789هـ = 1387م) ، ثم ما لبث أن انتقل منها إلى أنطالية بطريق البحر ، ومنها إلى بورصة عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت ، وهناك التحق بالسلطان العثماني بايزيد الصاعقة ، وجلس بها للتدريس فأخذ عنه كثير من طلاب العلم ، وخصص له السلطان راتبًا كبيرًا ، ولما هزم السلطان بايزيد أمام قوات تيمورلنك سنة (805هـ = 1402م) انتقل إلى مدينة كاش وسمقند التي استقر بها فترة يدرس ويعلم ، ثم جعله تيمورلنك قاضيًا على شيراز ، فظل بها فترة طويلة ، ولابن الجزرى العديد من المؤلفات في القراءات العشر ، وله ذيل على طبقات القراء للإمام شمس الدين الذهبي ، وطبقات القراء ، ومختصر التقريب ، وتجبير التفسير في القراءات العشر ، وشرح المصايح ، وطبقة النشر في القراءات العشر ، والدرجات العلية في طبقات الحنفية ، وغير ذلك³⁹ .

بدر الدين أبو الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسى الشافعى القاهرى الإستانبولى ، المتوفى سنة (963هـ = 1556م) ، وكان قد ولد في القاهرة ، ثم رحل إلى إستانبول وعاش بها مدة طويلة ، ثم عاد إلى القاهرة حيث توفى بها ، له كتب منها : أنفع الوسائل إلى بديع الرسائل ، والمواعيد الوفية⁴⁰ .

و"يوسف بن أبي الفتح بن منصور الشُّقِيفى الدمشقى " المتوفى سنة (1056هـ = 1646م) وكان قد ولد في دمشق سنة (994هـ = 1586م) وكان والده واعظًا بالمدرسة

³⁹ انظر : إنباء الغمر لابن حجر العسقلانى : 8 / 245 - 248 ، وبدائع الزهور لابن إياس : 1 / 487 ، الشقائق النعمانية لطاشكبرى زادة ، استانبول ، 1405 هـ ، ص 37 ، الثقافة التركية في مصر لأكمل الدين

إحسان أوغلى ، ص 167 - 168

⁴⁰ انظر : تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان : 8 / 50 - 51

السليمية ، وإمامًا للسلطان العثماني "عثمان الثاني" في إستانبول ، ثم ما لبث أن عاد إلى دمشق بعد قتل السلطان ، فعمل واعظًا في الجامع الأموي ، وأستاذًا في المدرسة السليمية ، ثم رحل إلى إستانبول حيث دعاه السلطان مراد الرابع سنة (1044هـ = 1634م) ليكون إمامًا له ، فظل بهذا المنصب حتى وفاته⁴¹.

و"محمد بن يوسف الكريمي الدمشقي" المتوفى سنة (1068هـ = 1657م)، وكان قد ولد في دمشق سنة (1008هـ = 1599م) ، ثم رحل إلى إستانبول مع والده سنة (1028هـ = 1619م) ، وعمل مدرسًا بالمدرسة العزية بدمشق بعد وفاة والده ، ثم أصبح قاضيًا في إستانبول ، ولكنه ما لبث أن اعتزل الحياة زهيدًا ، إلى أن وفاته ، وللكريمي ديوان شعر ورسائل⁴² .
 وشهاب الدين "أحمد بن محمد بن عمر" المصري الشافعي ، المعروف بالشهاب الخفاجي ، المتوفى سنة (1069هـ = 1659م) ، قاضي القضاة ، وكان قد ولد في سرياقوس في مصر ، ودرس بالقاهرة على كبار علماء وقته ، ثم رحل إلى مدينة إستانبول حيث واصل دراسته هناك ، ولما تخرج أصبح قاضيًا في بلاد الروم ثم في سالونيكى ، وعينه السلطان مراد قاضي العسكر في مصر ، ولكنه ما لبث أن عاد إلى إستانبول فظل بها وقتًا من الزمن ، ثم عاد إلى القاهرة ، حيث توفى بها ، وكان الخفاجي قد ترك تراثًا عظيمًا من المؤلفات ، منها : ديوان شعر ، وكتاب خبايا الزوايا فيما في الرجال من بقايا ، وكتاب ربحانة الألبا ونزهة الحياة الدنيا ، وطرار المجالس ، وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ، وشرح درة الغواص للحريري ، وحاشية على البيضاوي ، وقصيدة في مدح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وله معارضة لمقصورة ابن دريد ، وديوان الأدب في ذكر شعراء العرب ، وغيرها⁴³.

و"محمد أمين ابن فضل الله بن محب الله بن محمد محب الدين بن أبي بكر تقي الدين بن داود المحبي" المتوفى سنة (1111هـ = 1699م) ، أحد كبار العلماء والشعراء والمؤرخين في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين . ولد المحبي في دمشق سنة (1061هـ = 1651م)

⁴¹ انظر : خلاصة الأثر للمحبي : 4 / 493 ، وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : 8 / 24 - 25

⁴² انظر : خلاصة الأثر للمحبي : 4 / 273 ، وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : 8 / 26 - 27

⁴³ انظر : خلاصة الأثر للمحبي : 1 / 331 ، تاريخ الآداب العربية لجرجى زيدان : 4 / 126 ، وتاريخ

الأدب العربي لكارل بروكلمان : 8 / 55 - 57 ، تاريخ الأدب العربي (العصر العثماني) للدكتور عمر موسى

ونشأ بها في كنف والده فوجهه إلى طلب العلم ، فقرأ على كبار علماء وقته ، ورحل إلى بيروت مع والده سنة (1077 هـ = 1666 م) ثم تركها وانتقل إلى استانبول سنة (1081 هـ = 1670 م) حيث عمل هناك عدة سنوات ، ثم ما لبث أن رحل إلى بيروت ، ومنها إلى دمشق ، ثم رحل سنة (1086 هـ = 1675 م) إلى بروسة في صحبة المفتي " محمد بن عبد الحلیم ، الذى ولاه منصب والى قاضى العسكر ، ثم ما لبث أن رحل في رفقته إلى استانبول ، وظل معه حتى توفى في سنة (1092 هـ = 1681 م) فرحل المحبى إلى دمشق وظل بها إلى أن خرج للديار الحجازية لأداء فريضة الحج سنة (1101 هـ = 1690 م) ، فعمل نائباً لقاضى مكة ، ثم رحل إلى مصر ، فتاب في القضاء بها ، ثم خرج للحج ، ودخل دمشق فولى تدريس المدرسة الأمينية بها ، فظل بها إلى وفاته . وله العديد من المؤلفات ، منها : خلاصة الأثر في تراجم أهل القرن الحادي عشر ، ونفحة الريحانة وورشحة طلاء الحانة ، وهو ذيل على ریحانة الألبا لشهاب الدين الخفاجي ، وجنى الجنتين في تمييز نوعى المثنيين ، وما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه ، والمثنى الذي لا يكاد يتثنى ، وقصد السبيل فيما في لغة العرب من الدخيل ، وبراحة الأرواح حالبة السرور والأفراح ، وهو رجز في الحكم ، والدر المرصوف في الصفة والموصوف ، وحاشية على القاموس سماها بالناموس ، ولكنه توفى قبل أن تكتمل ، وله ديوان شعر ، وله شعر لطيف مشهور أودع غالبه في كتابيه " خلاصة الأثر " ، و " نفحة الريحانة " ⁴⁴ .

⁴⁴ انظر : سلك الدرر للمرادى : 4 / 86 ، تاريخ الآداب العربية لجرجى زيدان : 3 / 295 ، وتاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان : 8 / 79 - 81 ، تاريخ الأدب العربى (العصر العثمانى) للدكتور عمر موسى باشا ، ص 627 ، الأعلام للزركلى : 6 / 266

سادسًا : علماء جمعوا بين الثقافتين العربية والتركية :

مع بداية نشاط العناصر التركية وسيطرتها على كثير من مقاليد الأمور في البلدان العربية بداية من عهد "أحمد بن طولون" مؤسس الدولة الطولونية في مصر ، ومرورًا بالدولة الأيوبية والدولة المملوكية وانتهاءً بالدولة العثمانية ، ظهرت الحاجة إلى التعرف على لغات تلك الأجناس المختلفة وتعدد عناصرها ، ومحاولة إيجاد الوسيلة للافتراق من هؤلاء الحكام ، فظهرت الكتب العربية التي تتحدث عن اللغة التركية ، وتشرح قواعدها ، فظهرت العديد من الكتب المترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركية ، ومن اللغة التركية إلى العربية⁴⁵ .

ومن أهم هذه المؤلفات : كتاب "الأنوار المضيئة" لببلييك القبحاقى وكان حينًا سنة (660هـ = 1262م) . وكتاب "الصحيح من الدرّة المضيئة" لعماد الدين داود بن على بن محمد الوراق المصرى ، وكان معاصرًا للسابق . وكتاب "العمدة القوية في اللغة التركية" لأمين الدين محمد بن عبد الولي البعلبي المصرى . وكتاب "مجموع ترجمان تركي وأعجمي ومغولي" وهو معجم مجهول . وكتاب "حلية الإنسان وحلبيّة اللسان" وهو معجم تركي لابن المهنا ، أحد كتاب القرن الثامن الهجرى ، الرابع عشر الميلادى . وكتاب "قواعد لسان الترك" لفخر الدين الديوريكى " المتوفى سنة (713هـ = 1313م) . وكتاب "الإدراك لسان الأتراك" " لأبي حيان الأندلسى المتوفى سنة (745هـ = 1344م) . وكتاب "القوانين الكلية في ضبط اللغة التركية" لكتاب مجهول ، يعود تاريخ كتابته إلى عصر تيمورلنك . وكتاب " بلغة المشتاق في لغة الترك والفجاق" لجمال الدين أبو محمد عبد الله التركى . وكتاب " التحفة الزكية في اللغة التركية" وهو كتاب مدرسى لتعليم اللغة التركية القفجاقية ، وقد طبع بمجمع اللغة التركية سنة (1945م) .

وكان من الطبيعى نظرًا لهذا التبادل الثقافى والعلمى المتبادل بين الجانبين العربى والتركى أن يظهر هناك الكثير من العلماء الذين جمعوا بين الثقافتين واللغتين العربية والتركية ، ولهذا فقد سعى كثير من العلماء تعلم اللغة التركية بجانب لغته العربية ، مثل : الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادى المتوفى سنة (1093هـ = 1682م) أحد أعلام العربية في العصر العثمانى ، والذى كان أحد كبار العارفين باللغة الفارسية والتركية والعربية ، كثير الترجمة بينه .

⁴⁵ انظر : الثقافة التركية في مصر جوانب من التفاعل الحضارى بين المصريين والأتراك مع معجم للألفاظ التركية

- الشيخ "محمد بن إسماعيل السكندري" المتوفى سنة (1183هـ = 1769م) الذى كان يجيد اللغة التركية والفارسية ، وله أشعار جيدة باللغات الثلاث ، وكذلك من النوادر والحكايات .
- والشيخ "على بن محمد الجزائرى المصرى" المتوفى سنة (1185هـ = 1771م) الذى استطاع أن يتقرب من أمراء الترك فى وقته نتيجة لإجادته اللغة التركية .
- و"حسن الدرويش" المتوفى سنة (1231هـ = 1815م) الذى كان يجيد التركية والعربية والرياضيات والأدب وغير ذلك .

أهم نتائج البحث :

يتضح لنا مما سبق بيانه فى هذا البحث عدة نقاط نجملها فى قولنا :

1. إن العثمانيين قد وضعوا اللغة العربية التى هى لغة القرآن الكريم نصب أعينهم، ومبتغاهم ، ووسيلتهم إلى حفظ القرآن الكريم ، وفهم معانيه ، وتفسيره ، وفقه ما فيه من أحكام ، كما أنهم اعتبروا ذلك طريقاً وسيلاً لهم إلى رضوان الله - تعالى - عليهم ، ورضوان نبيهم - صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يصلون إلى جنة ربهم سبحانه وتعالى .
2. وحفل العصر العثماني على إمتداد عصوره واتساع أراضيه بالعديد من المؤلفين والعلماء الذين يرجع أصلهم إلى الجنس التركى ، والذين كانت لهم مؤلفات مهمة كتبت باللغة العربية ، فى مختلف مجالات العلوم الإسلامية .
3. كما كثر العلماء الأتراك الذين انتقلوا إلى مصر والشام من أجل تلقى العلوم الإسلامية باللغة العربية ، فبلغ منهم كثيرون منزلة كبيرة فى البلدان العربية .
4. كما اتضح أن أكثر مؤلفات العلماء الأتراك كانت باللغة العربية ، ويدلنا على هذا الكم الهائل من المؤلفات والتراث العربى الإسلامى الذى تركوه لنا فى مجال الفقه والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوى الشريف ، واللغة العربية من نحو وصرف ، والشعر العربى، والنثر العربى ، والرحلات ، وغير ذلك .

أهم المصادر والمراجع :

1. أكمل الدين إحسان أوغلى ، وصالح سعداوى صالح ، الثقافة التركية فى مصر جوانب من التفاعل الحضارى بين المصريين والأتراك مع معجم للألفاظ التركية فى العامية المصرية ، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول ، 2003 م .

2. ابن إياس (محمد بن أحمد) : بدائع الزهور في وقائع الدهور - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - الطبعة الثانية - 1402هـ = 1982م .
3. حمد بن صادق الجمال : اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر فى مصر فى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض، الطبعة الأولى ، 1414 هـ = 1994م .
4. عبدالعزيز محمد الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليها - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1984م .
5. عبد العزيز محمد الشناوي : دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع العربى لمصر ، بحث ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس . أبريل 1969) ، وزارة الثقافة ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب ، 1971م .
6. ابن العماد الحنبلى (عبد الحى بن أحمد) - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - تحقيق محمود الأرنؤوط - دار ابن كثير - بيروت - 1406هـ = 1986م .
7. كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربى (العصر العثمانى) ، ترجمة : محمود فهمى حجازى ، وعمر صابر عبد الجليل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1995م .
8. المحبى (محمد أمين) : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ، طبعة مصر ، 1284 هـ .
9. المحبى (محمد أمين) : نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 1387هـ = 1969م .
10. المحبى (محمد أمين) : ذيل نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 1387هـ = 1969م .
11. يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية - منشورات مؤسسة فيصل للتمويل - إستانبول - الطبعة الأولى - 1408هـ = 1988م .

Kaynakça

Brockelmann, Carl, *Tarihü'l-edebi'l-Arabi*, terc. Mahmud Fehmi Hicaz, Ömer Sabir Abdülcilil, el-Hey'etü'l-Mısıriyyetü'l-Amme li'l-Kitâb, Kahire, 1995.

el-Cemal, Hamd b. Sadık, *İtticabatü'l-Fikri'l-İslami'l-Muasır fi Mısır fi'n-Nısfı'l-Evvel mine'l-Karni'r-Rabi'a Aşere*, Dâru Âlemi'l-Kütüb, Riyad, Birinci Baskı, 1994/1414.

İbn İyas, Ebü'l-Berekat Zeynüddin Muhammed b. Ahmed, *Bedaiü'z-zuhur fi vekaii'd-duhur*, el-Hey'etü'l-Mısıriyyetü'l-Amme li'l-Kitâb, Kahire, 2. Baskı, 1982/1402.

İbnü'l-İmad el-Hanbeli, Ebü'l-Felah Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed, *Şezeratü'z-zeheb fi ahbari men zeheb*, tahk. Mahmûd Arnaut, Dâru İbn Kesir, Beyrut, 1986/1406.

İhsanoğlu, Ekmelüddin; Salih, Salih Sadavi, *es-Sekafatü't-Türkiyye fi Mısır : Cevanibu mine't-tefauli'l-hadari beyne'l-Mısıriyyin ve'l-Etrak maa Mucemi li'l-Elfazi't-Türkiye fi'l-Ammiyyeti'l-Mısıriyye*, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul, 2003.

el-Muhibbi, Muhammed Emin b. Fazlullah b. Muhibbillah ed-Dımaşki, *Hulasatü'l-eser fi a'yanil-karni'l-hadi aşer*, Kahire, 1284.

_____ *Nefhatü'r-reyhane ve raşhatu tılai'l-hane*, tahk. Abdülfettah Muhammed Hulv, Dâru İhyai'l-Kütübü'l-Arabiyye, byy., 1969/1387.

_____ *Zeylü Nefhati'r-reyhane ve raşhati tılai'l-hane*, tahk. Abdülfettah Muhammed Hulv, Dâru İhyai'l-Kütübü'l-Arabiyye, byy., 1969/1387.

Öztuna, Yılmaz, *Tarihü'd-Devleti'l-Osmaniyye*, Müessesetu Faysal li't-Temvil, 1. baskı, İstanbul, 1988/1408.

Şenavi, Abdülaziz Muhammed, *ed-Devletü'l-Osmaniyye: Devletü İslâmiyyeti müftera aleyh*, Mektebetü'l-Enclo'l-Mısıriyye, Kahire, 1984.

_____ *ed-Devrül-Ezher fi'l-Huffaz ale't-Tabi'l-Arabi li Mısır, Bahsu Dımnı Ebhasi'n-Nedveti'd-Devliyye li Tarihi Mısır*, (Maris, Nisan 1969), Kültür Bakanlığı, Darü'l-Kütüb, Kahire, 1971.